

Дідур Ганна Іванівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна

Шевченко Олена Миколаївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава, Україна

Данные об авторах

Ольшанский Александр Викторович,

доктор наук по государственному управлению, доцент, профессор кафедры экономики и предпринимательства, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, г. Северодонецк, Украина

Шкробот Марина Владимировна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента предприятий, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

Дидур Анна Ивановна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, Одесский государственный аграрный университет, г. Одеса, Украина

Шевченко Елена Николаевна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономической теории и экономической кибернетики, Национальный университет «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка», г. Полтава, Украина

Data about the authors

Oleksandr Olshanskyi,

Dr. Sc. (Public Administration), Associate Professor, Professor of Economics and Entrepreneurship Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

Marina Shkrobot,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Management, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

Hanna Didur,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Odessa State Agrarian University, Ukraine, Odessa

Olena Shevchenko,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Cybernetics of National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

УДК 339.332:658.8:338.45:621

МОЛНАР О.С.
ДІРЕЙ В.В.
ГУЛАН Т.М.

Сутність збутової діяльності машинобудівних підприємств

Предметом дослідження є сутність збутової діяльності машинобудівних підприємств.

Метою дослідження є визначити сутність понять у межах визначення системи відносин та заходів щодо збутової діяльності.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено визначення поняття «збут». Сформульовано базові тези збутової діяльності. Дано визначення поняття «збут продукції» та поняття «обіг». Наведені основні функції збуту та обігу. Відзначено, що дані визначення обігу і збуту дають змогу стверджувати, що ці два процеси взаємопов'язані, включають і відмінні риси.

Висновки. Результатами проведеного дослідження стали наступні висновки. У процесі дослідження наведено визначення поняття «збут продукції» як системи відносин і заходів, які визначають діяльність підприємства з реалізації продукції, товарообміну, контролю та регулювання цих процесів шляхом використання ринкової інфраструктури з метою задоволення потреб клієнтів та отримання прибутку. Під «збутом продукції» необхідно розуміти двосторонній процес проектування та створення стійкої системи зберігання, розподіл на партії, сортування та прийом-передачу продукції для забезпечення її фізичного руху від виробника до споживача на підставі добровільного

об'єднання ресурсів господарюючих суб'єктів та їх взаємодії. Обіг – це процес фізичного переміщення товару (продукту) від виробника до споживача, що супроводжується передачею релевантної інформації і перерозподілом фінансових засобів господарюючих суб'єктів. Канал реалізації (збуту) продукції являє собою сукупність організації або осіб, діяльність і ресурси яких забезпечують чи можуть забезпечувати обіг, що проектується, даючи можливість для реалізації збутових функцій збуту. Ці визначення доповнені в межах визначення системи відносин та заходів щодо збутової діяльності як процесу реалізації функції збуту, розміщення продукції в просторі (на ринку) та в часі.

Ключові слова: підприємство, маркетинг, логістика, збут, обіг, конкурентоспроможність, інформация, інновації, інвестиції, ринок.

МОЛНАР А.С.
ДИРЕЙ В.В.
ГУЛАН Т.Н.

Сущность сбытовой деятельности машиностроительных предприятий

Предметом исследования является сущность сбытовой деятельности машиностроительных предприятий.

Целью исследования является определить сущность понятий в рамках определения системы отношений и мер по сбытовой деятельности.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнительный метод, метод обобщения данных.

Результаты работы. В статье приведено определение понятия «сбыт». Сформулированы базовые положения сбытовой деятельности. Даны определения понятия «сбыт продукции» и понятия «оборот». Представлены основные функции сбыта и обращения. Отмечено, что данные определения обращения и сбыта позволяют утверждать, что эти два процесса взаимосвязаны, включают и отличительные черты.

Выводы. Результатами проведенного исследования явились следующие выводы. В процессе исследования приведено определение понятия «сбыт продукции» как системы отношений и мер, определяющих деятельность предприятия по реализации продукции, товарообмена, контроля и регулирования этих процессов путем использования рыночной инфраструктуры с целью удовлетворения потребностей клиентов и получения прибыли. Под «сбытом продукции» необходимо понимать двусторонний процесс проектирования и создания устойчивой системы хранения, разделение на партии, сортировку и прием–передачу продукции для обеспечения ее физического движения от производителя к потребителю на основании добровольного объединения ресурсов хозяйствующих субъектов и их взаимодействия. Оборот – это процесс физического перемещения товара (продукта) от производителя к потребителю, сопровождающийся передачей релевантной информации и перераспределением финансовых средств хозяйствующих субъектов. Канал реализации (сбыта) продукции представляет собой совокупность организации или лиц, деятельность и ресурсы которых обеспечивают или могут обеспечивать проектируемое обращение, давая возможность для реализации сбытовых функций сбыта. Эти определения дополнены в рамках определения системы отношений и мероприятий по сбытовой деятельности как процесса реализации функции сбыта, размещения продукции в пространстве (на рынке) и во времени.

Ключевые слова: предприятие, маркетинг, логистика, сбыт, обращение, конкурентоспособность, информация, инновации, инвестиции, рынок.

MOLNAR O.S.
DIREY V.V.
HULAN T.M.

The essence of sales activities of machine–building enterprises

The subject of research is the essence of sales activities of machine–building enterprises.

The purpose of the study is to determine the essence of the concepts within the definition of the system of relations and measures for sales activities.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, the method of analysis and synthesis, the comparative method, the method of generalization of data are used in the work.

Results of work. The paper defines the concept of «sales». The basic theses of sales activity are formulated. The definition of «product sales» and the concept of «turnover» is given. The main functions of sales and circulation are given. It is noted that these definitions of turnover and sales suggest that the two processes are interrelated and include distinctive features.

Conclusions. The results of the study were the following conclusions. The study defines the concept of «product sales» as a system of relationships and activities that determine the activities of the enterprise for product sales, trade, control and regulation of these processes through the use of market infrastructure to meet customer needs and receiving a profit. «Product sales» should be understood as a two-way process of designing and creating a stable storage system, batch distribution, sorting and acceptance of products to ensure its physical movement from producer to consumer through voluntary pooling of resources and their interaction. Circulation is the process of physical movement of goods (products) from producer to consumer, accompanied by the transfer of relevant information and redistribution of financial resources of economic entities. Sales (sales) channel is a set of organizations or individuals whose activities and resources provide or can provide the projected turnover, giving the opportunity to implement sales functions of sales. These definitions are supplemented within the definition of the system of relations and measures for sales activities as a process of realization of the sales function, placement of products in space (on the market) and in time.

Keywords: enterprise, marketing, logistics, sales, turnover, competitiveness, information, innovations, investments, market.

Постановка проблеми. Уточнення визначення поняття «збут» на основі синтезу маркетингового і логістичного підходів є однією з важливих задач, які стоять в області вивчення і розробки принципів розподілення і методів його оптимізації, без рішення якої будуть виникати складності як у функціональних, так і в організаційних аспектах збуту продукції. Протириччя в сучасних поглядах на ці економічні категорії не дає можливості уточнити їх функції і взаємозв'язок. Настала гостра потреба в необхідності переходу до єдиної термінології в науковій сфері, що вивчає процеси доведення продукції від виробника до кінцевого споживача.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми збутової діяльності розглядалися вітчизняними і зарубіжними вченими, як Р. Акофф, В. Верховин, М. Дороніна, В. Радаєв та ін. Узагальнення збутових концепцій управління представлено в роботах В. Багієва, Р. Ларіної, Т. Максимової, В. Пілюшенка. Однак, певні теоретичні та науково-практичні проблеми формування системи збуту машинобудівних підприємств розроблені недостатньо повно і тому потребують подальших досліджень.

Мета статті – визначити сутність понять у межах визначення системи відносин та заходів щодо збутової діяльності.

Виклад основного матеріалу. У сучасній українській економічній науці відсутня єдина термінологія в області збуту, збуту продукції і обігу.

У сучасній науці збут розуміють як у широкому, так і вузькому значенні слова. Збут у вузькому значенні трактується як продаж товару, тобто операція укладання угоди – купівлі – продажу і передачі від продавця до покупця прав власності на товар і самого товару. Збут в широкому значенні – це всі операції з моменту виходу товару за межі підприємства до моменту передачі купленого товару покупцю. У такому значенні збут охоплює дві фази відтворювального циклу «виробництво – розподіл – обмін – споживання», а саме розподіл і обмін.

Незважаючи на існуючі різниці в поглядах на поняття збутової діяльності і функції збуту на більшість понять, що стосуються збутових процесів, можна стверджувати, що роль і значення збутової діяльності визначається більшістю вчених-економістів більш-менш однаково. Це дозволяє сформулювати такі базові тези: збутова діяльність у певному значенні є продовженням виробничої діяльності, не просто зберігає роздані, а створює додаткову споживчу вартість і вартість товару, тим самим збільшивши його загальну цінність; збутова діяльність спрямована на ко-

мерційне завершення маркетингової й виробничої діяльності підприємства; збутова діяльність у всій системі створення товару та його вартості є одним із джерел його конкурентної переваги як прямого, так і непрямого ефектів; зміст збутової діяльності динамічний. Зміни змісту збуту повинні супроводжуватись змінами форм організації збутової діяльності. Поступово до сфери управління збутом включаються зовнішньоекономічні операції, технічне обслуговування і сервіс, лізинг, функції маркетингу тощо.

Враховуючи значну диференціацію в понятті «збут», ми наводимо таке його визначення: збут продукції являє собою систему відносин і заходів, які визначають діяльність підприємства з реалізації продукції, що включають в себе здійснення збуту продукції, товарообміну, контролю та регулювання даних процесів шляхом використання ринкової інфраструктури з метою задоволення потреб клієнтів та отримання прибутку. Під збутом продукції необхідно розуміти двосторонній процес проектування та створення стійкої системи зберігання, розподіл на партії, сортування та прийом – передача продукції для забезпечення її фізичного руху від виробника до споживача на підставі добровільного об'єднання ресурсів господарюючих суб'єктів та їх взаємодія. До функцій збуту входять: прогнозування обсягів збуту, проектування та розміщення складів оптової та роздрібною торгівлі, планування та організація каналів реалізації (збуту), способів та методів доставки продукції.

Це визначення передає сутність збуту як процесу розміщення продукції в просторі (ринку) та в часі, які супроводжуються її збутом на частини та адресацією від одної ланки ланцюга збуту до іншого.

Збут товарної продукції реалізується через систему збуту підприємства, тобто сукупність каналів реалізації (збуту), що мають або залучають необхідну кількість ресурсів для здійснення обігу.

Обіг – процес фізичного переміщення товару (продукту) від виробника до споживача, що супроводжується передачею релевантної інформації і перерозподілом фінансових засобів існуючих в ньому господарюючих суб'єктів. Основні функції обігу полягають у здійсненні складування, зберігання, транспортування, групування, післяпродажного сервісного обслуговування, укладення угод [4; 6]. Канал реалізації (збуту) продукції являє собою сукупність організації або осіб, діяльність і ресурси яких забезпечують чи мо-

жуть забезпечувати обіг, що проектується, і дають можливість реалізувати збутові функції.

Дані нами визначення обігу і збуту дають змогу відзначити, що ці два процеси включають взаємопов'язані і відмінні риси. Головна функціональна відмінність між збутом і обігом полягає у функції планування, яка властива збуту. При цьому результатом збуту є створення системи збуту, що реалізує ефективний обіг, а результатом обігу – доставка продукції споживачу в точно визначений час і з максимально високим рівнем обслуговування [11, с. 42].

Висновки

У процесі дослідження наведено визначення поняття «збут продукції» як системи відносин і заходів, які визначають діяльність підприємства з реалізації продукції, товарообміну, контролю та регулювання цих процесів шляхом використання ринкової інфраструктури з метою задоволення потреб клієнтів та отримання прибутку. Під «збутом продукції» необхідно розуміти двосторонній процес проектування та створення стійкої системи зберігання, розподіл на партії, сортування та прийом–передачу продукції для забезпечення її фізичного руху від виробника до споживача на підставі добровільного об'єднання ресурсів господарюючих суб'єктів та їх взаємодії. Обіг – це процес фізичного переміщення товару (продукту) від виробника до споживача, що супроводжується передачею релевантної інформації і перерозподілом фінансових засобів господарюючих суб'єктів. Канал реалізації (збуту) продукції являє собою сукупність організації або осіб, діяльність і ресурси яких забезпечують чи можуть забезпечувати обіг, що проектується, даючи можливість для реалізації збутових функцій збуту.

Список використаних джерел

1. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингові дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
2. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
3. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на про-

мислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.

4. Глобальні трансформації і стратегії розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін. К.: ВІПОЛ, 1999.

5. Гоголь Г. П., Колодійчук А. В., Яремко А. Ю. Сутність збутової діяльності машинобудівних підприємств // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2010. Вип. 20.7. С. 148–153.

6. Голубков Е. П. Маркетинг: словарь–справочник. М.: Дело, 2000. 440 с.

7. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во НН–ВК «АТБ», 2021. 189 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Морозов М. А., Пушкарь А. И., Тридед А. Н. Стратегия и тактика продвижения товара на рынок. Х.: Основа, 1998. 176 с.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry].

In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

4. Bilorus O. H., & Lukyanenko D. H., et al. (1999). Hlobal'ni transformatsiyi i stratehiyi rozvytku [Global transformations and development strategies]. Kyiv: VI–POL. [in Ukrainian].

5. Hohol, H. P., Kolodiychuk, A. V., & Yaremko, A. Yu. (2010). Sutnist' zbutovoyi diyal'nosti mashynobudivnykh pidpryyemstv [The essence of the sales activities of machine–building enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20 (7) (pp. 148–153). [in Ukrainian].

6. Golubkov, Ye. P. (2000). Marketing [Marketing]: Dictionary – Reference book. Moscow: Delo. [in Russian].

7. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukr.].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Morozov, M. A., Pushkar, A. I., & Trided, A. N. (1998). Strategiya i taktika prodvizheniya tovara na ry-

nok [Strategy and tactics of product promotion to the market]. Kharkiv: Osnova.[in Russian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Дирей Віктор Володимирович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Гулан Тетяна Миколаївна,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторах

Молнар Александр Сергеевич,

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической теории, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Дирей Виктор Владимирович,

магистр, экономический факультет, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Гулан Татьяна Николаевна,

магистр, экономический факультет, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Viktor Direy,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Tetyana Hulan,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 005.32:331.101.3:631.11

БАРНА М.Ю., ІЛЬІН В.Ю.,
КАРПЕНКО Є.В., БОЖКО О.В.

Удосконалення організаційної культури підприємства як елементу системи мотиваційного менеджменту в умовах реалізації політики кадрової безпеки, глобалізації та міграційних ризиків

Актуальність теми дослідження. Активізація організаційної культури в умовах реалізації політики кадрової безпеки, глобалізації та міграційних ризиків є основою сучасного мотиваційного менеджменту, що також актуалізує тему дослідження.

Постановка проблеми. У сучасних умовах важливим мотивуючим фактором згуртованості та підвищення ефективної діяльності колективу є організаційна культура – набір найбільш важливих правил, що приймаються працівниками та одержують вираження у цінностях підприємства, які, у свою чергу, задають орієнтири їхньої поведінки та дій. Безсистемність формування організаційної культури викликає необхідність пошуку нових підходів до системи мотиваційного менеджменту.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити удосконалення організаційної культури підприємства як елементу системи мотиваційного менеджменту в умовах реалізації політики ка-